

ITALY

ITALY

TEXNOLOGIYA FANINING “SERVIS XIZMATI” YO‘NALISHIDAN TALABALAR MUSTAQIL TA‘LIMINI TASHKIL ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Davlatova Nasiba Ubaydilloyevna

Buxoro davlat pedagogika instituti

“Texnologik ta‘lim” yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8194753>

Anotatsiya: Ushbu maqola Texnologiya fanining “servis xizmati” yo‘nalishidan talabalar mustaqil ta‘limini tashkil etish, bilimni mustahkamlash va amaliyotda to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmasini shakllantirishda interfaol usullardan foydalanish kuzda tutilgan.

Kalit so‘zlar: Texnologiya, interfaol usul, mustaqil ta‘lim, seminar mashg‘ulot, amaliy tayyorgarlik, ilmiy tadqiqot, nazariy bilim, model, maket,

Talabalar bilimi, ko‘nikma va malakalarini tekshirishni bu uslubi butun tekshirish tizimida asosiy uslublardan biri hisoblanadi. Psixologlarni ta‘kidlashicha, o‘quv materialni kitob bo‘yicha yoki o‘qituvchini tushuntirishi bo‘yicha talabalarni eslab qolish yo‘li bilan bir marta ishlab chiqilganda, hatto kuchli talabalar ham uning taxminan 70-75%ini yaxshi o‘zlashtirgan bo‘ladilar. Demak mustaqil o‘rganishga berilgan topshiriqlarni tekshirish, nazorat qilishning boshqa usublari bilan bir qatorda, o‘quv materialini o‘zlashtirish sifatini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Agar tekshirish uslubi yangi o‘rganilayotgan mavzu bo‘yicha mustahkam bog‘liq bo‘lsa va butunlay uning asosida tuzilgan bo‘lsa, unda mustaqil o‘rganishga berilgan topshiriqlarni dars boshlanishidan oldin so‘rash ma‘qul va ahamiyatli uslubdir. O‘qitilayotgan fanning xususiatlaridan kelib chiqqan holda, talaba mustaqil ishini tashkil etishda boshqa shakllardan ham foydalanishi mumkin. Fan dasturlarida talaba mustaqil ishining shakli, mazmuni va hajmini ifoda etiladi. Mustaqil ishlar shakllari. Talaba mustaqil ishini tashkil etishda muayyan fanning xususiyatlari, shuningdek har bir talabaning o‘zlashtirish darajasi va qobiliyatini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalaniladi:

-ayrim nazariy mavzularni o‘quv adabiyotlari yordamida mustaqil o‘zlashtirish;

-berilgan mavzu bo‘yicha axborot(referat) tayyorlash;

-seminarlar va amaliy mashg‘ulotlarga tayyorgarlik ko‘rish;

-laboratoriya ishlarini bajarishga tayyorgarlik ko‘rish;

-loyihalar va amaliy topshiriqlarni bajarish;

-ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish;

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

- nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash;
- amaliyotdagi mavjud muammolarni yechimlarini toppish
- maket, model va namunalar yaratish;
- hisoblash va grafik ishlarni bajarish;
- berilgan mavzu bo'yicha kompyuterlardan kerakli ma'lumotlarni mustaqil izlab topish va referat tayyorlash;
- elektron darsliklardan foydalanib topshiriqlarni bajarish;

Servis xizmati yo'nalishida: O'quvchilar gazlamalarga ishlov berish texnologiyasi materialshunoslik bo'limida gazlama turlari, xususiyatlari, ularga ishlov berishni o'rganadilar. Pazandachilik asoslari bo'limida respublikada etishtirilayotgan oziqovqat mahsulotlarining turlari, navlari, sifatiga bo'lgan talablari, turli oziq-ovqat mahsulotlariga birlamchi ishlov berish jarayoni, oziq-ovqat mahsulotlarining hamda taomlarning inson hayotidagi o'rni, xususiyatlari, kimyoviy tarkibi va to'yimlilikini, ovqatlanish me'yori va tartibi, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash sharoiti va muddatlarini bilan tanishadilar.

Gazlama materiallarining mexanik xususiyatlari ularning turli kuchlar ta'siriga munosabatini ko'rsatadi. Bu kuchlar esa turlicha bo'lib, ular katta yoki kichik bo'lishi, bir marta yoki ketma-ket takrorlanib ta'sir etishi mumkin. Natijada, materiallarga egilish, cho'zilish, buralish deformatsiyalar paydo bo'ladi. Tikuvchilik materiallarida ko'pincha chuzilish deformatsisi hosil buladi. Mexanik xususiyatlar jumlasiga uzish kuchi, chuzilishdagi uzayish, uzilishda bajarilgan ish, nisbiy uzish kuchi va boshqalar kiradi.

Talaba mustaqil ishi uchun ajratilgan vaqt byudjetiga mos ravishda har bir fan bo'yicha tegishli bo'limlarda mustaqil ishining tashkiliy shakllari, savollar va topshiriqlar majmui ishlab chiqiladi. Mustaqil ishini bajarish uchun fanlar bo'yicha talabalarga zaruriy uslubiy ko'rsatma va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Og'zaki mustaqil topshiriqlar: -darslik bo'yicha materialni o'rganish va takrorlash, chizmalar va sxemalarni o'qish, turli texnik adabiyotlar hujjatlar va materiallarni o'rganish asosida o'qituvchi savollariga javob tayyorlash, ishlab chiqarish faoliyati tahlili kabilar kiradi. Materiallarni anglab mustahkamlash va yodlashga mo'ljallangan. Yozma mustaqil topshiriqlar: -hisoblash uchun berilgan vazefalarni bajarish umumlash turuvchi va takrorlavchi jadvallarni to'ldirish, texnologik xaretalarni ishlab chiqish, laboratoriya amaliy ishlar to'g'risida hisobotlar tuzish va shunga o'xshash vazifalarni o'z ichiga oladi. Grafik mustaqil topshiriqlar -ularga turli chizmachilik ishlarni eskizlashtirish, kesmalar va kesishmalarni tasvirlash ayrim detal va tugunlarni chizib ko'rsatish va sxemalar, grafiklar, diagrammalarni tuzish, kuzatish natijalarini tasvirlash va

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Shunga o'xshash vazifalarni o'z ichiga oladi . Amaliy xarakterdagi mustaqil topshiriqlar . talabalar o'qituvchi topshirig'i asosida mustaqil ishni bajarish jarayonida ma'lum detal tayyorlash, tugun va mexanizimlarni yig'ish , texnik jarayonlarni ishlab chiqadilar. Ushbu ishlarni bajarganda talabalar asbob-uskunalarini tanlash, ishlov berish rejasini aniqlash va hisoblash, yangi moslamalarni loyihalash , maket va modellar , namunalar kabi ishlarni amalga oshiriladi . Mustaqil ishlarni ishlab chiqish Har bir fan bo'yicha talaba mustaqil ishiga rahbarlik qilish yuklamasin o'qituvchi shaxsiy ish rejasida qayd etiladi. Talaba mustaqil ishiga rahbarlik qilish kafedrada tuzilgan ,kafedra mudiri tomonidan tasdiqlanadigan maslahatlar jadvali asosida amalga oshiriladi . Talabaning mustaqil ishi bo'yicha maslahat soatlari guruh jurnalida qayd etilib boriladi . Talaba mustaqil ishini nazorat qilish o'quv mashg'ulotlarini bevosita olib boruvchi o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. Talabaning mustaqil ishi, muayyan fan o'quv dasturida ajratilgan soatlarga mos baholanadi va natijasi bo'yicha talabaning umumiy bahosiga kiritiladi.

Talabaning o'zlashtirish ko'rsatkichlari ,shu jumladan mustaqil ishi bo'yicha olgan baholar guruh baholash oynasida yoritib boriladi. Talaba mustaqil ishini nazorat qilish turlari va uni baholash mezonlari tegishli kafedra tomonidan belgilanadi .Mustaqil ishlarni baholash mezonlari talabalarga o'quv yili (semestri) boshlanishi oldidan uslubiy materiallar bilan birgalikda tarqatiladi. Fanlar kesimida talabalarning mustaqil ishlari guruhlarda , kafedra yig'ilishlari, fakultet kengashida muhokama etib boriladi. Talabaning mustaqil ishi bo'yicha bajargan ishlari (hisobot, referat, hisoblashlar va h.k) ro'yhatga olinadi va o'quv yili mobaynida saqlanadi . Yuqori darajada baholangan talabalarning mustaqil ishlari ma'naviy na moddiy jihatdan rag'batlantiriladi. Ta'lim muassasalarida mustaqil ishlarni zamon talablari asosida tashkil etish va unga rahbarlik qilish uchun rahbariyat va o'qituvchilar ayni vaqtda ham yaxshi pedagog, ham mutaxasseslik sirlarini yaxshi biladigan mutaxassislar bo'lishi kerak Ta'lim muassasalarida mustaqil ishlarni samarali tashkil etish uchun quyidagilarga asosiy e'tiborin qaratish kerak :

-talabalarni milliy mustaqillik ruhida tarbiyalash mazmuni ,shakli , metodi va vositalarini tokomillashtirish:

-ta'lim ,tarbiya va rivojlantirish maqsadlarining birligi umumpedagogika va maxsus tayyorgarlikning uzviyligini ta'minlash ;

-ilg'or pedagogika va ishlab chiqarish tajribalarini ,fan va texnika yutuqlarini o'rganish, umumlashtirish hamda ta'lim

-tarbiya jarayoniga joriy etishdan iborat .

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Mustaqil ishlarda ishtirok etish ta'lim muassalaridagi barcha rahbarlar , o'qituvchilar , muhandes-pedagoglar uchun majburiy bo'lib ularning pedagogik faoliyatini ajralmas qismi hisoblanadi . Mustaqil ishni baholash mezonlari ta'lim yo'nalishlari va mustaxassislik fanlarining xususiatlaridan kelib chiqib alohida tuzulishi mumkin. Talabalar mustaqil ishlari ; Talabalar mustqil ishlari Texnologiya ta'limi darslarini asosiy bosqichi bo'lib, unga O'quv vaqtining 80% gacha qismi ajratiladi . Talabalar mustqail ishini boshqarish o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat talab qilinadi. O'quv jarayonini muntazam va rejali kuzatish hamda nazorat qilish bilan topshiriqni bajarish saviyasi, Texnologiyada o'z bilimlaridan qanday foydalanayotganliklari va boshqalarga qarab umumiy xulosa olishi mumkin . Har bir dars xulosa bilan tugallanadi . Xulosalar chiqarish talabalar bilim va malakalarini baholash bilan yakunlanadi . O'qituvchi har bir bajarilgan ishni tahliliy ravishda ochiqchasiga aytib tahlil qiladi, talabalar o'zlarini ishlari haqida ma'lumot oladilar. Mustaqil o'rganishga berilgan topshiriqlarni tekshirish.

O'quv materialining xususiyatiga , dars tipiga , uning maqsad hamda vazifalariga to'la to'kis muofiq keladigan tekshirish uslubi to'g'ri tanlangan uslub hisoblanadi . Mustaqil o'rganishga berilgan topshiriqlarni tekshirishni, yangi materialni mashqlari bilan qo'shib olib borish o'zining ijobiy tomonini ko'rsatadi. Bunga hamma talabalar ishga jiddiy kirishib ketdilar, chunki uyga berilgan vazifa yuzaki emas, balki astoyidil tekshirilayotganini ko'radilar va shu sababli ularning vazifalarni bajarishga bo'lgan munosabati o'zgaradi. O'quv kabineti va xona hamda ustaxonalarni tozalash. Talabalar ishni tamomlaganlaridan keyin o'z ish o'rinlarini va umuman xonani tartibga keltirish kerak. O'qituvchini ish o'rni talabalar uchun namuna bo'lish kerak. Mustaqil ish bo'yicha vazifa.

1. "Aqliy hujum "metodining yozma ko'rinishini amalga oshirish bo'yicha mavzu tanlash va ishlanmasini tayyorlash

2. "Kichik guruhlarda ishlash"metodiga mavzu tanlash va ishlanmasini tayyorlash.

3."Muammoli vaziyat" metodiga mavzu tanlash va ishlanmasini tayyorlash. Mustahkamlash uchun savol va topshiriqlar.

1.Ta'lim jarayoniga texnologik yondashuvni vujudga kelishi qanday bo'lgan?

2. Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning qanday umumiy mezonlari bor?

3. Mutaxassislik fanlarini o'qitish jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalari qanday joriy etiladi?

4. O'qitishning interaktiv metodlari qay tariqada qo'llaniladi?

5. Xalqaro YUNESKO tashkiloti tomonidan pedagogik texnologiya tushunchasiga qanday ta'rif berilgan?

6. Interfaol metodlarni mohiyati qanday?

7. Interfaol usullarni qo'llash bo'yicha qanday metodik tavsiyalar bor? Rivojlangan bir qator mamlakatlarda muvaffaqiyat bilan qo'llanib kelayotgan ilg'or pedagogik texnologiyalarini o'rganib, xalqimizning milliy pedagogika an'alaridan hamda ta'lim sohasining shu kundagi holatidan kelib chiqqan holda respublikamizning milliy pedagogik texnologiyasini yaratish bugungi kunning talabidir. Innovatsiya texnologiyalari o'qitish jarayonida yuqori malakali, raqobatdosh o'qituvchi kadrlar tayyorlash, ularning kasbiy omilkorliklarini shakllantirish, metodik mahoratini ko'tarish, o'qituvchi-pedagogik texnologiyalar bilan qurollantirish omili bo'lib qolmoqda. Shuning uchun ta'lim muassasalarida malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari-interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'рни va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar talabalarini bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.A. Muslimov, Sh.S.Sharipov, O.A.Quysiyov. Texnologiya ta'limi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarini 5-sinflar uchun. Toshkent. 2013y.

2. M.Z.Murtazaev, A.A.Qushaqov, A.G.Axmedova va boshqalar .5-7 sinflarga uchun mehnat ta'limi yog'ochlarga ishlov berish texnologiyasi yo'nalishi bo'yicha(3 ta) darsliklar. T.: "fan va texnologiya", 2012yil

3. Жўраев А.Р., Сайфуллаева Д.А., Бахронова Ш. ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ҚИЛИНАДИГАН ШАХСГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 8. – С. 169-176.

4. D.A.Sayfullayeva, Sh.I. Bahronova, "Tafakkur va talqin" mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman to'plami - Buxoro. 2021, 20-noyabr. 1604-1607.

5. D.A.Sayfullayeva, Sh.I. Bahronova, "Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar" 2021-yil dekabr № 7. 213-224.

6. D.A.Sayfullayeva, Sh.I. Bahronova, «ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ» Xalqaro ilmiy jurnal. -2022.- Т. 1. №. 8. -С. 230238.